

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ
НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ, ДОКТОРАНТІВ
ТА МОЛОДИХ УЧЕНИХ ХДАК

КУЛЬТУРА ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО XXI СТОЛІТТЯ

**Матеріали міжнародної наукової
конференції молодих учених**

16–17 квітня 2026 р.

У 2 частинах

Частина 2

Харків, ХДАК, 2026

УДК [008+316.77] (063)
К90

Друкується за рішенням ученої ради
Харківської державної академії культури
(протокол № 8 від 27.03.2026 р.)

Відповідальний за випуск:
О. С. Василенко

Редакційна колегія:

Соляник А., д-р пед. наук, проф., проректор з наукової роботи ХДАК, голова оргкомітету;
Василенко О., аспірант, голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених ХДАК (НТСА ХДАК);
Мачулін Л., канд. філос. наук, ст. викл., зав. редакційно-видавничого відділу ХДАК;
Авершина А., аспірант ХДАК;
Александрова М., канд. філософ. наук, доц. ХДАК;
Астахова В., студ. ХДАК;
Афенченко Г., канд. соц. наук, доц. ХДАК;
Бірьова О., канд. іст. наук, доц. ХДАК;
Борисова А., канд. психол. наук, доц., нач. відділу міжн. зв'язків ХДАК;
Булах Т., д-р наук із соц. комунікацій, доц. ХДАК;
Воскобойнікова Ю., д-р мистецтвозн., доц., зав. каф. хорового диригування та академічного співу ХДАК;
Гіголаєва-Юрченко В., канд. мистецтвозн., доц. ХДАК;
Дерев'яно І., ст. викл. ХДАК;
Коновалова І., д-р мистецтвозн., проф., зав. каф. теорії та історії музики ХДАК;
Коржик Н., канд. наук із соц. комунікацій, доц., декан факультету культурології та соціальних комунікацій ХДАК;
Курдюпова О., ст. викл. ХДАК;
Лисенкова В., д-р філос. наук, доц., зав. каф. мистецтвознавства ХДАК;
Мостова І., канд. мистецтвозн., доц., декан факультету хореографічного мистецтва ХДАК;
Попова-Коряк К., канд. юрид. наук, ст. викл. ХДАК;
Рибалко С., д-р мистецтвозн., проф. ХДАК;
Фесенко І., канд. філол. наук, доц. ХДАК;
Шелестова А., канд. наук із соц. комунікацій, доц. ХДАК.

К 90 Культура та інформаційне суспільство XXI століття : матеріали міжнар. наук.
конф. молодих учених, 16–17 квітня 2026 р. У 2 ч. Ч. 2 / За ред. А. Соляник та ін.
Харків : ХДАК, 2026. 340 с.

УДК [008+316.77] (063)

міждисциплінарність та рефлексію над власними діями. У галузі перформативних мистецтв це означає, що студент вчиться відтворювати ролі, освоює вміння діяти у відкритому, непередбачуваному художньому контексті, створювати проекти та адаптуватися до умов, що змінюються.

Компетентнісний підхід є офіційно закріпленим у стандартах вищої освіти в Україні. Міжнародна практика компетентної освіти у сфері мистецтва пропонує кілька важливих орієнтирів, які можуть бути корисними для України. В Європі, Північній Америці та країнах Південно-Східної Азії програми орієнтовані на чітке визначення рівнів компетенцій, які студенти мають продемонструвати на кожному етапі навчання. Особлива увага приділяється проектно-орієнтованому навчанню, інтеграції технологій, міждисциплінарності та оцінці освоєних компетенцій через портфоліо, публічні виступи, критичні есе та лабораторні проекти, а не лише через іспити. Такі методи допомагають розвивати не лише професійні навички, а й здатність до креативної, адаптивної та соціальної діяльності.

Аналіз української та світової практик висвітлює низку тенденцій. По-перше, обидві системи орієнтовані на результативність навчання, але міжнародні стандарти часто пропонують більш структуровані межі компетенцій і методи їх оцінки. По-друге, закордонні програми активно інтегрують нові технології, цифрові медіа та міждисциплінарні підходи як обов'язкові елементи підготовки, тоді як в українській системі їхнє впровадження поки що залежить від можливостей конкретного навчального закладу та участі в міжнародних проектах. По-третє, у міжнародній практиці широко застосовуються інструменти діагностики та моніторингу освоєння компетенцій, що забезпечує точніший вимір професійної готовності студентів.

Таким чином, компетентнісний підхід, орієнтований на формування у здобувача освіти практикоорієнтованих креативних компетенцій, у професійній підготовці акторів галузі перформативних мистецтв дозволяє формувати фахівця, здатного адаптуватися до різних художніх умов та експериментальних форм інноваційних проектів, взаємодії з аудиторією в нестандартних умовах. Для української системи освіти перспектива розвитку включає подальше запровадження міжнародних стандартів, інтеграцію технологій, розширення міждисциплінарної підготовки та вдосконалення методів оцінки компетенцій. Формування компетентностей стає ключовим інструментом забезпечення якості підготовки професійної особистості, здатної до творчої самоідентифікації на різних рівнях, у різних художніх ситуаціях, зважаючи на динаміку художнього середовища в сучасних перформативних мистецтвах.

О. Зайцев

ГЕНЕЗА І РОЗВИТОК УГОРСЬКОЇ ТЕАТРАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ НА ЗАКАРПАТТІ (КІНЕЦЬ ХІХ — ПЕРША ЧВЕРТЬ ХХ СТОЛІТТЯ)

O. Zaitsev

GENESIS AND DEVELOPMENT OF HUNGARIAN THEATRE CULTURE IN TRANS-CARPATHTIA (END OF THE XIX — FIRST QUARTER OF THE XX CENTURY)

Попри вимоги часу, дотепер в українському культурологічному просторі складно відшукати дослідження, що свідчили б про угорське театральне мистецтво на території Закарпаття у період ХІХ – ХХ ст. Звернення до становлення угорської театральної культури на Закарпатті сприяє відновленню цілісної картини

формування театрального життя в регіоні. Вивчення театральної спадщини вирішує не тільки науково-просвітницькі завдання, а й консолідує провідний науковий потенціал культурологів та театрознавців ХХІ ст.

Аналіз джерел продемонстрував, що на території Австро-Угорщини, починаючи з 1891 рр., виходять театральні часописи «Акторський журнал» (1884–1938), «Угорська сцена» (1891–1944), «Театральне життя» (1912–1938), «Театральний журнал» (1938–1944), які висвітлюють розвиток угорської театральної культури регіону. В Ужгороді з 1901 р. виходять у різні роки часописи та газети: «Ужгородська сцена» (Ужгород, 1901), «Театральна газета» (Мукачево, 1909), «Ужгородська театральна газета» (1903–1913), «Карпатське театральне життя» (Ужгород, 1933–1940) та ін.

У зв'язку з відсутністю міських стаціонарних театрів виступи мандрівних театральних труп та виконавців проходили в громадських спорудах: приміщеннях готелів, кафе, казино та літніх відкритих міських майданчиках. Маршрути угорських труп значною мірою визначалися будівлями, придатними для вистави. Усі мандрівні театральні трупи повинні були мати власні декорації, які були для всіх вистави. Угорський актор та режисер Адам Такач (1822–1897) у своїх спогадах зазначав, що кожна трупа повинна бути обладнана шторами: селянська кімната, міщанська кімната, панська зала, арка для неї, в'язниця, сільська місцевість, місто. Цього було недостатньо; вони також повинні бути оснащені рухомими допоміжними декораціями: двоє дверей, два вікна, замкова стіна, замкова брама, решітка, два великі дерева, три лісові кущі, три садові кущі, два шматки води, два більші та два менші каміні, двоповерховий будинок, фермерський будинок та церква.

Наприкінці ХІХ ст. потреба в театральних будівлях в краї була дуже гостра. Громади великих міст (Мукачево, Ужгород) починають збирати кошти на будівництво міського театру. Так, 9 березня 1884 р. в Мукачево відбулись збори активних громадян, на яких було створено «Товариство з будівництва театру», яке активно почало працювати зі збору коштів для будівництва міського театру. Була придбана ділянка в місті Мукачево та оголошено конкурс на архітектурний проект театру. Перемога дісталася угорському архітектору А. Войти, який запропонував збудувати міський театр на 500 міст. 28 жовтня 1899 р. відбулось урочисте відкриття будівлі Мукачівського міського театру.

У 1903 р. в Ужгороді відбуваються великі пожежі (єврейська синагога, православна церква, літній театр). Так, 27 вересня 1903 р. пожежа повністю знищила літній театр при готелі І. Гутмана. Угорська газета «Угорська сцена» (29.09.1903) повідомляла, що «вчора вранці літній театр в Ужгороді згорів дотла. У суботу ввечері повний зал дивився виставу «Буря» і до ранку все перетворилося на купу димлячих руїн. Найбільшої шкоди зазнали режисер Кьовеші та його трупа, оскільки всі їхні декорації, гардероб, обладнання, одяг та все рухоме майно згоріли і не були застраховані. Актори залишилися повністю без даху над головою...».

28 лютого 1906 р. на засіданні міської управи міста Ужгород було порушено питання про будівництво міського театру. Депутати звертаються до Міністерства внутрішніх справ Угорщини з проханням надати кошти на будівництво міського театру. Переможцями конкурсу на архітектурний проект театру стали архітектори Л. Фейер та інженер І. Ріттер.

7 вересня 1907 р. в Ужгороді відкриваються двері міського театру на 589 міст. Після відкриття на сцені театру починають проходити різноманітні суспільно-культурні заходи (концерти, лекції) та активно виступають із виставами угорські театри.

1919 р. територія Закарпаття входить до складу Чехословаччини й отримує назву Підкарпатська Русь. Відбуваються зміни в театральному житті краю: до Ужгорода, Мукачево, Хуст, Берегово починають приїжджати словацькі, російські та єврейські театральні колективи.

1939 р. змінюються політичні умови, й регіон знову опиняється у складі Австро-Угорщини. Починаються гастрольні тури угорських артистів з музичними виставами. У Берегово приїжджають трупа К. Перенї (1939), Г. Кардосса, Р. Инке, Ш. Івана (1940), перший угорський Трансільванський театр з міста Клуж під керівництвом Каролі Йоді (1941). В містах Ужгород, Мукачево гастролює колектив Шандора Івана (1939–1940).

Головним репертуаром театрів стають оперні твори: «Селянська честь» П. Масканї, «Казки Гофмана» Ж. Оффенбаха, «Кармен» Ж. Бізе, «Трубадур» Д. Верді, «Безіменні герої» Ф. Еркеля, «Скрипаль з Кремони» Є. Хубая та ін. Пізніше театральні колективи змінюють репертуар і сцена віддається мистецтву оперетти: Ж. Оффенбаха, Р. Планкета, Ш. Лекока, Й. Штрауса, К. Міллекера, А. Саллівана та С. Джонса.

Соціальний склад глядачів кінця XIX — поч. XX ст. театральних вистав складався з інтелектуалів, чиновників, підприємців, які мали приблизно однаковий дохід. Для них робились театральні абонементи, які дозволяли сидіти на дорожчих місцях. Іншою частиною глядачів вистав були покоївки, продавці, учні та студенти, унтер-військові (офіцери, солдати з гарнізонів), які купували стоячі місця.

Таким чином, можемо стверджувати, що на території Закарпаття в період 1884–1940-х рр. з різною періодичністю та інтенсивністю разом з аматорським театральним мистецтвом розвивалось професійне угорське театральне мистецтво (акторське, режисерське та театральньо-декораційне). Угорська театральна культура на теренах Закарпаття демонструвала активний розвиток музичного театального мистецтва й підвищення його значущості в соціокультурній і духовній сфері регіону.

Ю. Олійник

ОНЛАЙН-ФОРМАТИ КУЛЬТУРНИХ ПОДІЙ ЯК НОВИЙ НАПРЯМ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Y. Oliynyk

ONLINE FORMATS OF CULTURAL EVENTS AS A NEW DIRECTION OF PROFESSIONAL TRAINING

Сучасний розвиток соціокультурної сфери в Україні характеризується активною цифровізацією культурних практик та широким упровадженням інформаційно-комунікаційних технологій у всі види мистецької діяльності, включно з театральними, перформативними та видовищними подіями. Досвід глобальних кризових ситуацій сприяв і значно прискорив перехід культурних подій у цифрове середовище, що призвело до формування нових форматів культурної комунікації: онлайн-фестивалів, стримів концертів, віртуальних виставок, інтерактивних перформансів та мультимедійних презентацій творів сцени. Ці зміни, з одного боку, сприяють розширенню доступу до культурного продукту, а з іншого — вимагають від майбутніх фахівців соціокультурної сфери нових компетентностей, пов'язаних з організацією, супроводом та реалізацією цифрових культурних подій. Це привід замислитися про створення нових, відповідних до специфіки дистанційної

Наукове видання

КУЛЬТУРА ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО ХХІ СТОЛІТТЯ

Матеріали міжнародної наукової
конференції молодих учених
16–17 квітня 2026 р.

У 2 частинах
Частина 2

Відповідальний за випуск:
О. С. Василенко

Редактори:
А. А. Троян
Г. С. Положій

Редактор англomовних текстів:
В. Афанасьєв

Комп'ютерна верстка:
І. Г. Колесник

Підписано до друку 14.04.2026. Формат 60x84/16.
Гарнітура «Minion Pro». Папір для мн. ап.
Ум. друк. арк. 19,8. Обл.-вид. арк. 30,2

Адреса редакції і видавця:
ХДАК, Україна, 61057, м. Харків, Бурсацький узвіз, 4
тел. (057) 731-27-83. e-mail: rvv2000k@ukr.net.
Свідоцтво про держреєстрацію ДК №3274 від 04.09.2008 р.

Віддруковано в ПП Озеров Г. В.
м. Харків, вул. Університетська, 3, кв. 9.
Свідоцтво про реєстрацію: № 818604 від 02.03.2000.